

MADANI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 2, April 2023, Halaman 47-56
ISSN: 2302-6219
DOI : 10.5281/zenodo.7838239

**INDIKATOR EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA
(Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt.G/2023/PN.Wsb)**

Luqman Hakim¹, Nanda Diyan Saputra²
¹Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
²Magister Hukum Universitas Gadjah Mada

Email : ¹luqmanhakim.lh433@gmail.com, ^{2*}nandadiyans88@gmail.com,

Abstrak

Perma Mediasi mengatur terkait dengan upaya mediasi sebelum dilaksanakannya sidang pemeriksaan pokok perkara, kasus sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt.G/2023/PN.Wsb menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena membangun bangunan diatas tanah Para Penggugat tanpa izin. Terhadap sengketa tersebut para pihak diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian dengan cara mediasi sesuai Perma Mediasi yang diharapkan dapat melahirkan kesepakatan perdamaian sebelum dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif serta menggunakan pendekatan kasus dan Perundang-Undangan. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu para pihak yang bersengketa telah mengimplementasikan teori efektivitas hukum, Perma Mediasi serta asas peradilan cepat, serdehana dan biaya ringan serta mengedepankan iktikad baik dalam upaya perdamaian dengan memaksimalkan upaya mediasi sehingga dapat melahirkan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian yang mengikat secara hukum bagi para pihak. Saran dari penulis yaitu perlu dibuat aturan hukum yang mengatur agar hakim mediator dapat berperan aktif untuk mengarahkan para pihak untuk berdamai agar upaya mediasi tidak hanya bersifat formalitas saja.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt.G/2023/PN.Wsb.

Abstract

The Mediation Perma regulates mediation efforts prior to the implementation of the main case examination hearing, the case as stated in the Peace Deed Number 04/Pdt.G/2023/PN.Wsb states that the Defendants committed an unlawful act because they built buildings on the plaintiffs' land without permission. Against this dispute, the parties are required to make peace efforts by means of mediation in accordance with the Perma Mediation which is expected to give birth to a peace agreement. The method used in this study is normative and uses a case approach and legislation. The results and conclusions in this study are that the disputing parties have implemented the theory of legal effectiveness, Perma Mediation and the principles of fast, simple and low-cost justice by maximizing mediation efforts so that they can produce peace agreements that are strengthened by a legally binding deed of peace for the parties. The author's suggestion is that it is necessary to make legal rules so that the mediator judge can be active in directing the parties to reconcile so that mediation efforts are not just a formality.

Keywords: Effectiveness, Mediation

PENDAHULUAN

Kedudukan lembaga peradilan merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa keperdataan dalam kehidupan masyarakat. Pengadilan sebagai

institusi yang dianggap oleh masyarakat sebagai tujuan akhir untuk mencapai suatu keadilan maupun kepastian hukum bagi mereka yang sedang bersengketa, secara normatif lembaga tersebut masih diandalkan dalam hal penegakan hukum dan keadilan.¹

Akan tetapi, apabila kita melihat fakta empiris yang terjadi justru penyelesaian sengketa di Pengadilan pada umumnya tidak efektif dan efisien, hal tersebut disebabkan karena mekanisme persidangan di Pengadilan memakan waktu yang cukup lama.² Jalannya perkara mulai dari persidangan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, sehingga hal tersebut masih jauh dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana tertuang dalam Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).³

Terhadap permasalahan yang dialami pada aspek empiris tersebut sistem hukum di Indonesia telah memiliki regulasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan atau *non litigasi* yaitu dengan ditempuh melalui jalur mediasi atau upaya perdamaian.⁴ Sehingga, dengan adanya lembaga mediasi tersebut sebagai terobosan nyata agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan mereka secara efektif dan efisien tanpa melalui mekanisme persidangan di Pengadilan yang memakan waktu lama.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mengamanatkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan bagian dalam mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan. Upaya perdamaian tersebut mewajibkan bagi hakim pemeriksa perkara untuk dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum perkara tersebut disidangkan di Pengadilan, dalam upaya mediasi tersebut para pihak diberikan otoritas untuk menentukan bentuk perdamaian sesuai dengan kesepakatan.⁵

Regulasi terbaru terkait dengan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Peradilan (Perma Mediasi), dalam regulasi tersebut mengamanatkan bahwa mediasi harus terdapat iktikad baik dari para pihak yang bersengketa, adapun bentuk dan tujuan dari iktikad baik tersebut meliputi :⁶

1. Menghindari risiko disenggarakannya mediasi yang bersifat formalitas;
2. Menghindari mekanisme mediasi yang bersifat saling menyerang, dimana para pihak mempertahankan dalilnya dan saling menyerang pihak lain seperti pada saat proses persidangan;
3. Menghindari para pihak yang menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi tanpa memperhatikan esensi dari mediasi itu sendiri;
4. Mengimplementasikan tujuan mediasi yang bersifat mulia karena melalui lembaga tersebut para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan damai berdasarkan iktikad baik para pihak dengan ditengahi oleh hakim mediator yang memfasilitasi mekanisme mediasi.

Kasus sengketa sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Wsb antara Tukinem selaku Penggugat I dan Salmi selaku Penggugat II atau Para Penggugat melawan Turaji selaku Tergugat I, Sujadi selaku Tergugat II, Kajo

¹ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Cetakan VII*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 229.

² Krisna Putra Adi dan Johan, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Percearaan Di Pengadilan Agama Selong*, Jurnal Juridica, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 4.

³ Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 83-84.

⁵ Syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi : Dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Perenda Medias Group, hlm. 286.

⁶ Buku Tanya Jawab Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, hlm. 22.

selaku Tergugat III atau Para Tergugat bermula sekira tahun 1990 pada saat tanah pekarangan milik Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00725 digunakan oleh Tergugat III yang dijadikan tempat tinggal sementara karena pada saat itu Tergugat III tidak memiliki tempat tinggal.⁷

Kemudian sekira tahun 2001 Tergugat III tanpa izin Para Penggugat mendirikan bangunan rumah permanen dan ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Selanjutnya selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun lamanya Para Penggugat berulang kali meminta hak yang selama ini ditempati oleh Para Tergugat tersebut. Akan Para Tergugat tidak kooperatif dan cenderung mengindahkan permintaan dari Para Penggugat selaku pemilik tanah pekarangan tersebut.⁸

Mendengar keterangan serta perbuatan Para Tergugat yang tidak kooperatif tersebut, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Wonosobo dengan maksud untuk mendapatkan keadilan. Akan tetapi sebelum proses persidangan majelis hakim pemeriksa perkara tersebut mewajibkan untuk para pihak agar melaksanakan mediasi terlebih dahulu yang ditengahi oleh hakim mediator di Pengadilan Negeri Wonosobo.⁹

Terhadap uraian tersebut diatas dengan ini penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan “Indikator Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt.G/2023/PN.Wsb)”. Hal tersebut dikarenakan upaya mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian sesuai dengan klausul yang ditentukan oleh para pihak yang bersengketa.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang berarti penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau berorientasi kepada data sekunder.¹⁰ Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus dengan melihat hukum yang ditetapkan seperti apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta dihubungkan dengan kasus sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Wsb.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti suatu keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan rencana. Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dengan validitas hukum yang berarti norma hukum yang mengikat, dimana setiap subjek hukum wajib untuk taat pada ketentuan tersebut, sehingga dapat melahirkan suatu kepatuhan terhadap hukum itu sendiri.¹²

Menurut doktrin hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dalam realita dapat dilihat apabila subyek hukum yang berhasil mengimplementasikan kaidah hukum. Pada prinsipnya efektivitas hukum berorientasi pada tujuan yang akan dicapai dalam hal ketentuan hukum yang telah diberlakukan.¹³ Kemudian metode yang dapat digunakan

⁷ Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kantor Hukum Hermawan And Partners Tertanggal 29 Januari 2023.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Sunggono dan Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 55.

¹² Salim Luthfan, Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis, *Jurnal Hukum*, Vol. VI, No. 7, 2019, hlm. 57-58.

¹³ Salim H.S san Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 375.

untuk menggiring agar subyek hukum dapat melaksanakan efektivitas hukum yaitu dengan membuat sanksi hukum apabila terdapat pelanggaran hukum.

Menurut doktrin hukum yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinoswsi, efektivitas hukum sebagai sarana untuk mengendalikan gejala yang terdapat didalam masyarakat. adapun hukum yang berkembang didalam masyarakat dibedakan menjadi : 1) masyarakat modern dan; 2) masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang berada pada era globalisasi saat ini, dalam menentukan norma hukum yang ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹⁴ Terdapat beberapa faktor yang menjadi parameter bahwa efektivitas hukum tersebut telah tercapai, meliputi :¹⁵

- a) Peraturan hukum yang telah sistematis sebagai alat untuk mencapai keadilan;
- b) Adanya sinkronisasi atau harmonisasi peraturan hukum yang ada;
- c) Dari aspek kualitas dan jumlah peraturan hukum tersebut telah memadai;
- d) Penegakan hukum telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik garis besar bahwa efektivitas hukum dapat terealisasikan apabila para pihak yang bersengketa memiliki kesadaran hukum serta iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Perma Mediasi. Sehingga, para pihak tersebut tidak perlu menunggu waktu yang lama serta tidak perlu menempuh birokrasi yang panjang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Mediasi Dalam Lingkup Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Perma Mediasi menyatakan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.¹⁶

Asas yang terkandung dalam mediasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan diluar pengadilan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh hakim mediator.¹⁷ Hal tersebut berarti bahwa mediasi adalah awal dari teknis beracara di pengadilan sebelum pokok perkara disidangkan oleh majelis hakim dengan tujuan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan jalan damai sesuai dengan kesepakatan perdamaian.

Dalam hal menjalankan upaya mediasi, maka terdapat pihak yang menjadi mediator atau pengah dengan tugas membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencapai tujuan suatu perdamaian, oleh karenanya iktikad baik dari para pihak disini memiliki peran yang sangat penting agar mediasi dapat membuahkan hasil.¹⁸

Teknis mediasi di pengadilan dipimpin oleh hakim mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini hakim mediator harus dapat menggali nilai-nilai keadilan sehubungan dengan adanya sengketa terkait agar dapat

¹⁴ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi Dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 70.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 40.

¹⁶ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma Mediasi).

¹⁷ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek Cetakan I*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 70-71.

¹⁸ Dedy Milyana, Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator Diluar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian, *Jurnal Jhaper*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 8.

mendamaikan para pihak dalam mediasi tersebut, dimana tujuan akhir dari mediasi yaitu kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.¹⁹

Hakim mediator tidak dapat melakukan intervensi kepada para pihak yang bersengketa dalam mekanisme mediasi, sehingga para pihaklah yang memiliki peran aktif untuk menentukan arah serta hasil dari suatu upaya mediasi, hakim mediator hanya membantu para pihak untuk menilai kembali dasar kesepakatan yang mereka buat sendiri.²⁰ Hal tersebut berarti bahwa dalam mekanisme mediasi yang memiliki peran aktif untuk menentukan suatu perdamaian yaitu para pihak yang bersengketa itu sendiri tanpa adanya intervensi dari hakim mediator.

Kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa akan menjadi hasil akhir dari upaya mediasi yang berorientasi penyelesaian sengketa secara tuntas. Kesepakatan perdamaian tersebut dapat dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa serta dapat dilaksanakan eksekusi apabila salah satu pihak mengingkarinya.²¹ Kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan putusan Pengadilan yang dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan apabila para pihak tidak melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut.

Akta Perdamaian Sebagai Hasil Mediasi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Perma Mediasi menyatakan bahwa “kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator”. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Perma Mediasi yang menyatakan bahwa “akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian”.²²

Para pihak yang bersengketa dalam hal menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi harus memenuhi unsur formil yaitu adanya persetujuan atau kesepakatan, dimana hakim mediator membantu para pihak untuk membantu mendamaikan para pihak dalam rangka upaya mediasi guna mengakhiri sengketa yang terjadi tersebut.²³

Apabila para pihak telah menyepakati suatu perdamaian, maka para pihak tersebut menandatangani suatu kesepakatan perdamaian yang nantinya kesepakatan tersebut diajukan kepada hakim mediator serta majelis hakim pemeriksa perkara sengketa tersebut.²⁴ Hal yang terpenting dalam suatu kesepakatan perdamaian yaitu tidak ada yang menang maupun tidak ada yang kalah dalam hal penyelesaian sengketa tersebut.

Apabila upaya mediasi telah berhasil sebagaimana tertuang dalam kesepakatan atau akta perdamaian, maka pada pihak yang bersengketa wajib demi hukum untuk mematuhi klausul dalam akta perdamaian tersebut. Apabila akta perdamaian tersebut dikuatkan dengan

¹⁹ Revy Sm Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Vol. XXI, Nol. 3, 2013, hlm. 24.

²⁰ Andi Hartawati, Sumiati Beddu dan Elvi Susanti, *Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, *Indonesia Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, Nol. 1, 2022, hlm. 64.

²¹ Lalu Fahrizal Cahyadi dan Apipuddin, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Agama Di Pengadilan Agama Mataram*, *RBR Jpurnal*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 8.

²² Pasal 1 Angka 8 Dan Angka 10 Perma Mediasi.

²³ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Cetakan VIII*, Bandung : Sumur, hlm. 18.

²⁴ Habib Adjie dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 22.

penetapan perdamaian oleh Pengadilan maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat serta wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak.²⁵

Berdasarkan Pasal 1858 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang berbunyi : “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan”.²⁶ Merujuk pada ketentuan tersebut, maka suatu akta perdamaian memiliki kedudukan yang linier atau sejajar dengan putusan pengadilan serta wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.

Indikator Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Kasus Akta Perdamaian Nomor 04/Pdt.G/2023/PN.Wsb)

a) Kasus Posisi

Kasus posisi sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Wsb antara Tukinem selaku Penggugat I dan Salmi selaku Penggugat II atau Para Penggugat melawan Turaji selaku Tergugat I, Sujadi selaku Tergugat II, Kajo selaku Tergugat III atau Para Tergugat.²⁷

Para Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan seluas 180 m² sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00725 yang terletak di Dusun Kaliyoso, RT 018/RW 008, Desa Tegalombo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo.²⁸

Sekira tahun 1990 sesuai dengan kesepakatan bersama Tergugat III menggunakan sebidang tanah milik Para Penggugat untuk dijadikan tempat tinggal sementara atau bukan permanen, dikarenakan pada saat itu Tergugat III belum memiliki tempat tinggal yang memadai. Kemudian sekira tahun 2001 Tergugat III tanpa izin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat dengan sengaja membangun bangunan permanen diatas pekarangan milik Para Penggugat tersebut.²⁹

Pekarangan yang telah dibangun secara permanen oleh Tergugat III ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun serta pajak atas tanah tersebut tetap menjadi tanggungjawab dan dibayar oleh Para Penggugat. Kemudian Para Tergugat meminta tandatangan serta membujuk Para Penggugat untuk dibuatkan SHM atas sebidang tanah tersebut agar menjadi atas nama Tergugat III dengan ancaman dan intimidasi.³⁰

Terhadap permasalahan tersebut Para Penggugat sudah berulang kali untuk meminta agar Para Tergugat meninggalkan sebidang tanah dan bangunan tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak kooperatif dan mengindahkan upaya musyawarah yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut.³¹ Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi : “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.³²

Terhadap permasalahan sengketa tersebut kemudian Para Penggugat memberikan kuasa kepada Dedik Yoga Hirmawan, S.H., M.Hum selaku Advokat / Konsultan Hukum yang

²⁵25 Wawan Setiawan, 1998, Kedudukan Dan Keberadaan Serta Fungsi Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia, Jawa Timur : Ikatan Notaris Indonesia, Hlm. 7.

²⁶26 Pasal 1858 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).

²⁷27 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kantor Hukum Hermawan And Partners Tertanggal 29 Januari 2023.

²⁸28 *Ibid.*,

²⁹29 *Ibid.*,

³⁰30 *Ibid.*,

³¹31 *Ibid.*,

³²32 Pasal 1365 Kuhperdata.

berkantor di Kantor Hukum Hermawan And Partners guna mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Upaya Mediasi Serta Penawaran Mediasi

Pada saat gugatan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo, kemudian para pihak dipanggil untuk memasuki tahap sidang yang pertama. Agenda sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo.

Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Perma Mediasi. Kemudian para pihak diberikan pilihan untuk menunjuk hakim mediator guna mendamaikan para pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

Setelah hari dan tanggal mediasi ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara, selanjutnya para pihak melaksanakan mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator sebagaimana ketentuan dalam Perma Mediasi, dimana dalam mekanisme mediasi tersebut para pihak membuat suatu penawaran serta bernegosiasi atau bermusyawarah terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam perdamaian yang nantinya akan disepakati bersama.

Adapun kesepakatan perdamaian yang disepakati bersama oleh para pihak sebagai berikut :³³

- 1) Tujuan kesepakatan perdamaian guna mengakhiri sengketa antara para pihak;
- 2) Para pihak menyadari bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan metode perdamaian;
- 3) Para Tergugat mengakui bahwa sebidang tanah yang tertuang dalam SHM Nomor Nomor 00725 yang terletak di Dusun Kaliyoso, RT 018/RW 008, Desa Tegalombo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo adalah milik Para Penggugat;
- 4) Para Tergugat bersedia untuk keluar dan mengosongkan sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut;
- 5) Para Penggugat memberikan waktu selama 2 (dua) bulan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah milik Para Penggugat;
- 6) Para Tergugat bersedia tidak meminta ganti rugi kepada Para Penggugat atas pengosongan dan / atau pembongkaran bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah milik Para Penggugat.

Iktikad Baik dan Kesepakatan Perdamaian Dalam Upaya Mediasi

Iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian permasalahannya melalui upaya mediasi merupakan hal yang krusial agar proses mediasi membuahkan hasil. Adapun bentuk iktikad baik para pihak tersebut meliputi :³⁴

- 1) Para pihak yang bersengketa masih dalam lingkup keluarga atau saudara;
- 2) Hakim mediator dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan mediasi bertindak sesuai dengan Perma Mediasi serta memberikan pemaparan terkait hal-hal positif apabila para pihak yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian;
- 3) Hakim mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah, sehingga dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa;
- 4) Para pihak yang bersengketa menghormati upaya mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Wonosobo;

³³ Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2023/Pn.Wsb.

³⁴ *Ibid.*,

- 5) Para pihak yang bersengketa secara pro aktif melakukan suatu musyawarah dalam hal membuat suatu kesepakatan perdamaian guna mengakhiri permasalahan tersebut;
- 6) Para pihak masing-masing menawarkan klausul-klausul yang nantinya akan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian;
- 7) Para pihak pada prinsipnya menyadari dan mengimplementasikan bahwasanya semangat adanya mediasi sebagai jalan tengah untuk berdamai tanpa adanya pihak yang kalah maupun menang;
- 8) Para pihak yang bersengketa menyepakati dan akan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam suatu kesepakatan perdamaian yang nantinya akan dikuatkan dalam akta perdamaian.

Terhadap uraian tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang mengemukakan bahwasanya efektivitas hukum akan lahir apabila subyek hukum mengimplementasikan norma atau kaidah hukum agar tercapai suatu keadilan. Hal tersebut tercermin pada kasus sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Wsb, dimana para pihak yang bersengketa secara kooperatif mematuhi mekanisme mediasi dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Perma Mediasi.

Dalam kasus tersebut lembaga mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dalam menjadi wadah untuk mengimplementasikan Perma Mediasi, dimana hal tersebut berimplikasi terhadap penyelesaian sengketa antara para pihak dengan hasil suatu kesepakatan perdamaian. Sehingga, dalam kasus tersebut upaya mediasi dapat dikatakan efektif karena permasalahan terkait dapat diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian yang menunjang tinggi nilai-nilai *win win solution*.

Dengan diimplemantasikannya mekanisme mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka para pihak yang bersengketa tidak perlu membuang waktu untuk melaksanakan sidang di Pengadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga, asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan sebagaimana tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman dapat diimplmentasikan dengan memaksimalkan upaya mediasi sesuai dengan Perma Mediasi.

Selain hal tersebut, dalam salah satu klausul kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian terdapat klausul yang menyatakan bahwa para pihak akan secara kooperatif untuk melaksanakan isi perdamaian. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi perdamaian, maka akan menanggung konsekuensi hukum tertentu karena pada prinsipnya akta perdamaian sama dengan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat serta dapat dilaksanakan eksekusi melalui Pengadilan secara nyata atau menggunakan upaya paksa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi akta perdamaian.

Kesimpulan

Dalam kasus sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2023/PN.Wsb para pihak yang bersengketa telah mengimplementasikan doktrin efektivitas hukum dengan pranata upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Mediasi. Hal tersebut disebabkan para pihak yang berperkara menghormati serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Perma Mediasi, sehingga para pihak menyadari penyelesaian sengketa melalui persidangan merupakan upaya yang membuang banyak waktu dan tidak efektif. Oleh sebab itu, para pihak membuat suatu kesepakatan perdamaian yang memuat klausul tertentu sehingga dijadikan sebagai parameter untuk mengakhiri sengketa dengan perdamaian.

Saran

Diperlukan adanya Peraturan Mahkamah Agung yang dapat memberikan ruang kepada hakim mediator untuk dapat secara aktif mengarahkan para pihak yang bersengketa agar dapat mewujudkan suatu perdamaian. Hal tersebut disebabkan Perma Mediasi hanya mengatur bahwa hakim mediator sebagai fasilitas untuk mengahai sengketa para pihak serta para pihak secara pro aktif untuk mengemukakan upaya-upaya perdamaian. Hal tersebut agar tidak terjadi adanya mediasi yang bersifat formalitas, melainkan mediasi harus menjadi wadah untuk menggali keadilan serta mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Referensi

- Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2023/Pn.Wsb.
- Andi Hartawati, Sumiati Beddu dan Elvi Susanti, Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Indonesia Journal Of Criminal Law, Vol. 4, Nol. 1, 2022.
- Buku Tanya Jawab Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Dedi Harianto, Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. II, No. 2, 2016.
- Dedy Milyana, Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator Diluar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian, Jurnal Jhaper, Vol. 8 No. 1, 2022.
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung : PT. Alumni, hlm.
- Habib Adjie dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Krisna Putra Adi dan Johan, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong*, Jurnal Juridica, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Lalu Fahrizal Cahyadi dan Apipuddin, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Agama Di Pengadilan Agama Mataram, RBR Jpurnal, Vol. 3 No. 1, 2022.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Cetakan VII*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marcus Priyo Gunarto, Kriminialisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek Cetakan I*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Revy Sm Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional, Vol. XXI, Nol. 3, 2013.
- Salim H.S san Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press.
- Salman Luthfan, Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis, Jurnal Hukum, Vol. VI, No. 7, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sunggono dan Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi : Dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Perenda Medias Group.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wawan Setiawan, 1998, *Kedudukan Dan Keberadaan Serta Fungsi Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Jawa Timur : Ikatan Notaris Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Cetakan VIII*, Bandung : Sumur.